

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИНГ НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА СОЛИШТИРМА БАҲОЛАШ.....	7
2. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	13
3. Hakimova Sohiba Ziyodullayevna, Muzaffarova Nargiza Shuxratovna, Bakhramov Shohrux Fakhruddin ugli BAZILAR MIGRENINING ZAMONAVIY DIAGNOSTIK TADQIQOTLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	17
4. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна, Шагиясова Жамила Акиловна ВРОЖДЕННАЯ МИОПАТИЯ: КЛИНИКО – НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	21
5. Джурабекова Сурайё Тохировна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭПИЛЕПСИЮ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ (ЛИТЕАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	25
6. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННЫХ МИОПАТИИ.....	30
7. Клычева Раушания Ислямовна, Рахимбаева Гульнора Саттаровна ВИДЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ЭПИЛЕПТОГЕННОГО ФОКУСА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	33
8. Коситов Диловар Давронжонович, Рахмонов Хуршед Джамshedович, Бердиев Рустам Намозович, Турдибоев Шерали Абдуллоевич, Давлатов Манучехр Валиевич, Кодиров Достон Исмоилович, Рахмонов Умеджон Джамshedович ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМИЯ ДНА III ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ.....	37
9. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna, Mamurova Mavludakhon Mirkhamzaevna AYOLLARDA BOSH OG'RIG'I TERAPIYASINI TASHXISLASH VA OPTIMALLASHTIRISH BO'YICHA ZAMONAVIY QARASHLAR.....	43
10. Zhanna Avzarovna Nazarova, Nafisa Komiljonovna Kayumova PROBLEMS OF PRIMARY HYPOTHYROIDISM IN NEUROLOGICAL PRACTICE.....	47
11. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Бахадирова Муниса Анваровна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ВЗРОСЛЫХ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ВА НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА ҚИЁСИЙ ТАҚҚОСЛАШ.....	58
13. Мирзаева Дилноза Фархадовна СИНДРОМ ЗАДНЕЙ ОБРАТИМОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА.....	64
14. Sobirova Donokhon Saidaskarxanovna OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POST-STROKE EPILEPSY.....	67
15. Азизова Раъно Баходировна, Рахимова Шахнозахон Комилжон қизи ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО ПРОТЕИНА У ДЕТЕЙ С ПОСТОВИДНЫМ СИНДРОМОМ.....	71
16. Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Акбарова Саида Бахтиеровна, Равзатов Жасурбек Бахромович НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ БОЛЕЗНИ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА.....	75

17. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	77
18. Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ.....	80
19. Xatamov Erkin Beknazarovich, Shomurodov Kaхраmon Erkinovich YUZ-JAG‘ SUYAKLARI SINISHLARIDA UCH SHOХLI NERV TUTAMLARI JAROHATLANGAN BEMORLARNI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI OSHIRISH BO‘YICHA ZAMONVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	87
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Хайриева Мухсина Фарходовна ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПОСТУРАЛ АТАКСИЯНИ ДАВОЛАШ ЧОРАЛАРИНИ СТАБИЛОМЕТРИК ДАВОЛАШ УСУЛИ БИЛАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	94

13. Ryan A., Paul C.L., Cox M., Whalen O., Bivard A TACTICS - Trial of Advanced CT Imaging and Combined Education Support for Drip and Ship: evaluating the effectiveness of an 'implementation intervention' in providing better patient access to reperfusion therapies: protocol for a non-randomised controlled stepped wedge cluster trial in acute stroke // *BMJ Open*. 2022. - Vol. 12(2). e055461
14. Shin D.H., Han S.K., Lee J.H. Proximal hyper-intense vessel signs on initial FLAIR MRI in hyper-acute middle cerebral artery ischemic stroke: a retrospective observational study // *Acta. Radiol.* – 2021. - Vol. 62(7). – P. 922-931
15. Vilela P., Rowley H.A. Brain ischemia: CT and MRI techniques in acute ischemic stroke // *Eur. J. Radiol.* – 2017. – Vol. 96. – P. 162-172.

УДК: 616.831-002-08

Назарова Жанна Авзаровна
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
Каюмова Нафиса Комилжоновна.

Андижанский государственный медицинский институт

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10454072>

АННОТАЦИЯ

Патология щитовидной железы (ЩЖ) занимает второе место среди эндокринологических заболеваний. Распространенность гипотиреоза составляет порядка 2%, а в отдельных возрастных группах (женщины пожилого возраста) может достигать 6-8%. Дефицит гормонов щитовидной железы замедляет развитие мозговой ткани и угнетает высшую нервную деятельность, что и приводит к гипотиреоидной энцефалопатии, которая характеризуется снижением психической активности и интеллекта, ослаблением условной и безусловной рефлекторной деятельности. При гипотиреозе поражается большинство органов и систем, что проявляется различной клинической картиной. Кроме обычных проявлений, может превалировать симптоматика, характерная для поражения какой-либо определенной системы. Этот факт иногда затрудняет диагностику гипотиреоза. Но, несмотря на множество симптомов, присущих гипотиреозу, наиболее выраженные изменения наблюдаются со стороны нервной системы и психики. Эти нарушения нарастают по мере прогрессирования заболевания. Гипотиреоз часто приводит к развитию гипотиреоидной энцефалопатии, также проявляющейся изменениями высших психических функций. При неврологических, соматических и эндокринных заболеваниях частым проявлением синдрома энцефалопатии являются именно когнитивные расстройства.

Ключевые слова: щитовидная железа, качество жизни, когнитивная дисфункция, первичный гипотиреоз.

Nazarova Janna Avzarovna

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi

Qayumova Nafisa Komiljonovna

Andijon davlat tibbiyot institute

BIRLAMCHI HIPOTIROIDIZM BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATI VA KOGNITIV DISFUNKTSIYASI

ANNOTATSIYA

Qalqonsimon bez patologiyasi (qalqonsimon bez) endokrinologik kasalliklar orasida ikkinchi o'rinda turadi. Gipotireozning tarqalishi taxminan 2% ni tashkil qiladi va ayrim yosh guruhlarida (keksa ayollar) 6-8% ga etishi mumkin. Qalqonsimon bez gormonlarining etishmasligi miya to'qimalarining rivojlanishini sekinlashtiradi va yuqori asabiy faoliyatnitashkil qiladi, bu hipotiroid ensefalopatiyaga olib kelib, natijada bu aqliy faoliyat va aqlning pasayishi, shartli va shartsiz refleks faoliyatining zaiflashishi bilan tavsiflanadi. Gipotireozda aksariyat organlar va tizimlar ta'sirlanadi, bu turli xil klinik ko'rinishda namoyon bo'ladi. Oddiy ko'rinishlarga qo'shimcha ravishda, ma'lum bir tizimning shikastlanishiga xos bo'lgan alomatlar ustunlik qilishi mumkin. Bu haqiqat ba'zida hipotiroidizm tashxisini qiyinlashtiradi. Ammo hipotiroidizmga xos bo'lgan ko'plab alomatlar qaramay, eng aniq o'zgarishlar asab tizimi va psixikada kuzatiladi. Kasallik o'sib borishi bilan bu buzilishlar kuchayadi. Hipotiroidizm ko'pincha hipotiroid ensefalopatiyaning rivojlanishiga olib keladi, bu ham yuqori aqliy funktsiyalarning o'zgarishi bilan namoyon bo'ladi. Nevrologik, somatik va endokrin kasalliklarda ensefalopatiya sindromining tez-tez namoyon bo'lishi aniq kognitiv buzilishlardir.

Kalit so'zlar: qalqonsimon bez, hayot sifati, kognitiv disfunktsiya, birlamchi hipotiroidizm.

Nazarova Janna Avzarovna

Center for development of professional

qualification of medical workers

Kayumova Nafisa Komiljonovna

Andijan State Medical Institute

QUALITY OF LIFE AND COGNITIVE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH PRIMARY HYPOTHYROIDISM

ANNOTATION

Thyroid gland (thyroid) pathology occupies the second place among endocrinologic diseases. The prevalence of hypothyroidism is about 2%, and in some age groups (elderly women) can reach 6-8%. Thyroid hormone deficiency slows the development of brain tissue and depresses higher

nervous activity, which leads to hypothyroid encephalopathy, which is characterized by a decrease in mental activity and intelligence, weakening of conditional and unconditional reflex activity. In hypothyroidism, most organs and systems are affected, which is manifested by a different clinical picture. In addition to the usual manifestations, may prevail symptomatology characteristic of the lesion of a particular system. This fact sometimes makes it difficult to diagnose hypothyroidism. But despite the many symptoms inherent in hypothyroidism, the most pronounced changes are observed in the nervous system and psyche. These disorders increase as the disease progresses. Hypothyroidism often leads to the development of hypothyroid encephalopathy, also manifested by changes in higher mental functions. In neurological, somatic and endocrine diseases, cognitive disorders are frequent manifestations of encephalopathy syndrome.

Keywords: thyroid gland, quality of life, cognitive dysfunction, primary hypothyroidism.

Введение: настоящее время гипотиреоз (ГТ) является одной из самых распространенных форм эндокринной патологии. Распространенность манифестного гипотиреоза составляет 0,2 - 2%, субклинического - 10% [4,5]. Актуальность проблемы гипотиреоза в клинической практике врачей различных специальностей обусловлена тем, что при дефиците тиреоидных гормонов развиваются тяжелые нарушения во всех без исключения органах и системах. Полиорганный поражение включает проблемы тиреодологии в сфере интересов представителей самых разных дисциплин. Это в полной мере относится и к влиянию гипотиреоза на психический и неврологический статус пациентов [6,7].

Наиболее изученными при гипотиреозе в этом отношении являются нервно-мышечные нарушения (гипотиреоидная миопатия и миотонический феномен) и поражение периферических нервов, распространенность которых весьма вариабельна. Среди признаков органического поражения головного мозга упоминаются вестибуломожжечковые нарушения и реже - экстрапирамидные. В структуре хронической энцефалопатии при гипотиреозе наиболее часто описываются психоэмоциональные и интеллектуальные нарушения [7,9].

Полиморфизм клинической картины поражения психики пациентов с гипотиреозом описан отечественными и зарубежными авторами, включая фундаментальные работы В.Г. Баранова (1966) и И.Д. Левита (1977), а также А.К. Добржанской (1973), Б.В. Дривотинова и М.З. Клебанова (1989), А.П. Калинина и С.В. Котова (2009).

Однако до сих пор нет единого мнения об особенностях качества жизни (КЖ) у пациентов с гипотиреозом. Оценка КЖ, связанного со здоровьем, стала обязательным атрибутом

современных исследований. Она позволяет определить влияние болезни или того или иного расстройства на состояние ключевых функций пациента, реальную эффективность программ терапии и реабилитации, а также прогнозировать течение и исход заболевания. Все вышеизложенное показывает актуальность проблемы и целесообразность ее изучения в клинике.

Цель исследования. Определить качество жизни у пациентов с первичным гипотиреозом в зависимости от пола с использованием стандартизованных показателей шкал опросника SF-36.

Материал исследования. Обследованы 111 пациентов с первичным гипотиреозом в возрасте от 18 до 59 лет, средний возраст 38,2±7,6 лет. Были взяты под наблюдение пациенты отделения эндокринологии и неврологии Андиджанского государственного медицинского института.

Больные наблюдались на отделении эндокринологии и неврологии АндМИ. Причиной первичного гипотиреоза (ПГТ) у всех пациентов являлся аутоиммунный тиреоидит (АИТ). Всеми пациентами было подписано информированное согласие на участие в исследовании.

Таким образом, критериями включения в исследование являлись: возраст от 18 до 59 лет, наличие субклинического гипотиреоза (СГ) и манифестного гипотиреоза (МГ). Из исследования исключались пациенты с психическими и тяжелыми соматическими заболеваниями и заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ), сопровождавшимися синдромом тиреотоксикоза, в анамнезе; климактерическим синдромом, требующим заместительной гормональной терапии эстрогенами; сахарным диабетом; аутоиммунным полиэндокринным синдромом; беременные и кормящие.

Таблица 1.

Распределение больных по группам и подгруппам

Группы	Формы ГТ	подгруппы	пол	n	%
I группа (n=73), 65,8 %	женщины	А-подгруппа	МГТ	41	56,20%
		Б- подгруппа	СГТ	32	43,80%
II группа (n=38), 34,2%	мужчины	А- подгруппа	МГТ	23	60,50%
		Б- подгруппа	СГТ	15	39,50%
Итого пациентов с МГТ				64	57,70%
Итого пациентов с СГТ				47	42,30%
всего				111	100,00%

В зависимости от пола пациенты были разделены на 2 группы. В первую I группу вошли 73 (65,8 %) пациентов женского пола, во II группу – 38 (34,2 %) пациента мужского пола. Каждая группа в зависимости от формы первичного гипотиреоза была разделена на 2 подгруппы. Подгруппу «А» - 64 составили пациенты с манифестной формой ГТ, подгруппу «Б»- 47 составили пациенты с субклинической формой ГТ. В подгруппу «А» I группы вошли 41 (56,2 %) пациентов, в подгруппу «А» II группы – 23 (60,5 %). В подгруппу «Б» I группы вошли 32 (43,8 %) пациентов, в подгруппу «Б» II группы – 15 (39,5 %). Группу контроля составили 20 здоровых лиц, сопоставимые с основными группами по полу и возрасту.

Обследованные больные с первичным гипотиреозом были в возрасте от 48 до 59 лет. Средний возраст женщин составил 42,1±11,7 год, средний возраст мужчин – 48,2±8,3 лет (p>0,05).

Всем больным было проведено стандартное клинко-неврологическое обследование (анализ жалоб пациентов, анамнеза жизни и анамнеза болезни, проведение объективного осмотра, в том числе изучение неврологического статуса) и соматическое обследование.

Использовалась краткая шкала оценки психического статуса (MMSE) для объективизации нарушений в когнитивной сфере. Максимум 30 баллов, что соответствует оптимальному состоянию когнитивных функций. Чем ниже итоговый балл, тем более выражен когнитивный дефицит. По количеству заданий MMSE значительно превосходит другие тесты и требует больше времени для проведения, эксперты отмечают довольно низкую чувствительность теста. Также для нейропсихологического тестирования применялась методика с помощью краткой шкалы - батареи тестов лобной дисфункции [БЛД]. Батарея лобной дисфункции (Frontal Asstssment Battery (FAB)). В диагностике

деменции с преимущественным поражением лобных долей имеет значение сопоставление результатов FAB. О лобной деменции говорит крайне низкий результат FAB (менее 11 баллов). Связь когнитивных нарушений с сосудистыми факторами устанавливали с помощью шкалы Хачинского (ШХ) - при наличии 7 баллов и выше (в среднем 12-14 баллов) [2,3]. Исследование качества жизни (КЖ) больных с ПГТ проводилось с помощью Общего опросника здоровья SF-36. Опросник заполнялся больным самостоятельно или путём опроса больного с письменной фиксацией его ответов в бланке опросника. КЖ больных оценивалось в баллах (1).

Статистическая обработка и визуализация полученных результатов осуществлялись с применением пакета программ для статистического анализа STATISTICA v. 10 и встроенных функций пакета Microsoft Office Excel. При проведении статистического

анализа критический уровень значимости нулевой статистической гипотезы принимался равным 0,05.

Результаты исследования. Нужно отметить, что при МГТ в каждой группе процент выявляемости коморбидной патологии был выше. Цереброваскулярная патология и метаболический синдром у женщин при МГТ выявлялись в 30,6% и 36,1% случаев соответственно.

У обследуемых в рамках данного проекта оценивался психологический анамнез. Сравнивались показатели обследуемых с показателями КГ. У пациентов с МГТ показатели когнитивных функций (КФ) по MMSE и FAB были значимо ниже – 28,0 (27,0÷29,0) баллов и 17,0 (16,0÷18,0) баллов, чем в КГ – 29,5 (28,0÷30,0) баллов (p=0,006) и 18,0 (17,0÷18,0) баллов (p=0,022). У пациентов с гипотиреозом КН по данным MMSE и FAB установлены в 70,5%.

Таблица 2

Структура когнитивных нарушений в группах и подгруппах

группы	подгруппы	без КН		ЛКН		УКН		всего КН	
		абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
I группа, n=73	А-подгруппа, n=41	3	7,3%	18	43,9%	20	48,8%	38	92,7%
	В-подгруппа, n=32	6	18,8%	19	59,4%	7	21,9%	26	81,3%
	всего	9	12,3%	37	50,7%	27	37,0%	64	87,7%
II группа, n=38	А-подгруппа, n=23	7	30,4%	9	39,1%	7	30,4%	16	42,1%
	В-подгруппа, n=15	9	60,0%	6	40,0%	0	0,0%	6	15,8%
	всего	16	42,1%	15	39,5%	7	18,4%	22	57,9%
	итого, n=111	25	22,5%	52	46,8%	34	30,6%	86	77,5%

Нейропсихологическое тестирование с оценкой функции памяти, внимания и мышления обнаружило у пациентов I группы с высокими показателями по MMSE и FAB признаки КН, которые были одними из ведущих (в 72,5%) в структуре поражений НС при гипотиреозе. У пациентов с гипотиреозом удельный вес легких КН (ЛКН) составил 46,8%, умеренных КН (УКН) – 30,6%, в 22,5% случаев КН не были обнаружены. (табл.2).

У пациентов II группы удельный вес легких КН (ЛКН) составил 39,5%, что достоверно ниже по сравнению с такими же показателями I группы (p<0,005). Процент умеренных КН (УКН) составил 18,4%, в 42,1% случаев КН не были обнаружены (т.4.6). по сравнению с I группой, а в I группе пациенты с УКН преобладали над пациентами с УКН II группы – 42,1% против 12,3% (расчет % ввелся из общего количества пациентов внутри каждой группы).

Рисунок 1. Структура когнитивных нарушений у пациентов в зависимости от формы ГТ и пола.

Что касается выявления степени КН у пациентов в подгруппах, то можно сказать, что у пациентов с СГТ в обеих группах был больший процент пациентов без КН (рис. 1). При МГТ обеих групп достоверно чаще встречались пациенты с УКН и ЛКН (48,8%, 43,9% и 30,4% и 39,1% соответственно). По рисунку 1 видно, что при СГТ в обеих группах встречался больший процент пациентов без КН.

У пациентов с МГТ в 40,4% установлены нарушения кратковременной памяти, в 44,2% – нарушения продуктивности запоминания, в 84,6% – снижение темпа запоминания, в 25,9% – нарушения долговременной памяти. По показателям кратковременной памяти пациенты с МГТ без КН, с ЛКН и УКН значимо различались между собой ($p < 0,001$) и группой сравнения ($p = 0,001$). Продуктивность запоминания снижалась преимущественно при УКН ($p < 0,05$), отсроченное воспроизведение – у пациентов с ЛКН и УКН ($p < 0,05$). Нарастание выраженности КН на фоне декомпенсации гипотиреоза было 45,2%; 45,2%; 9,6% без КН ЛКН УКН связано с нарушениями долговременной памяти и продуктивности запоминания, поскольку у пациентов с УКН с повышением уровня ТТГ количество слов, воспроизводимых к пятому предъявлению ($r_s = -0,69$; $p = 0,020$) и при отсроченном воспроизведении ($r_s = -0,90$; $p < 0,001$), уменьшалось.

У 71,2% пациентов с МГТ выявлены нарушения функции внимания. Снижение концентрации внимания обнаружены в 29,8%, повышенная неустойчивость и истощаемость внимания – в 47,1%. В 1,9% случаев наблюдались признаки ригидности внимания, в 22,1% – чрезвычайно быстрый темп работы. Снижение точности и концентрации внимания преобладали при ЛКН ($p < 0,001$); снижение устойчивости внимания на первой ($p = 0,003$) и второй ($p = 0,002$) минутах, увеличение времени выполнения пробы ($p < 0,001$) – при УКН.

Нарушения функции мышления при МГТ обнаружены в 52,9% и характеризовались замедленностью мыслительной деятельности (29,1%) с элементами конкретно-ситуационного мышления (40,0%), ускоренного (3,6%) или ригидного (23,7%) типов мышления при ЛКН и УКН, нарушениями аналитико-синтетической функции (3,6%) – при УКН.

У пациентов с МГТ выявлены клинические признаки тревоги (43,2%) и депрессии (20,2%) и их субклинические проявления (24,0 и 26,9%). При декомпенсации гипотиреоза пациенты с УКН имели более высокий уровень тревоги, чем пациенты без КН ($p = 0,040$), а по уровню депрессии значимо отличались от пациентов с ЛКН ($p = 0,020$), без КН ($p = 0,030$) и группы сравнения ($p = 0,020$).

Пациенты с МГТ имели более низкий показатель по шкале Хачинского (ШХ) – 3,0 (2,0÷5,0) балла, чем в группе сравнения – 4,5 (3,0÷6,0) балла ($p = 0,006$). Показатель ШХ 4 балла и менее зарегистрирован при гипотиреозе в 74,0%, 7 баллов и более – в 2,9%. Сумма баллов от 5,0 до 6,0 по ШХ выявлена в 23,1%, что

указывало на вклад цереброваскулярной патологии в развитии КН при гипотиреозе.

Проведена оценка вклада выявленных нарушений КФ в клинические проявления КН при гипотиреозе. В группу для анализа вошли нарушения КФ, для которых установлена статистически значимая связь с выявленными КН: нарушения мышления ($\chi^2 = 26,87$; $p < 0,001$), расстройства кратковременной ($\chi^2 = 56,83$; $p < 0,001$) и долговременной ($\chi^2 = 30,85$; $p < 0,001$) памяти, изменения продуктивности ($\chi^2 = 17,83$; $p < 0,001$) и темпа запоминания ($\chi^2 = 20,36$; $p < 0,001$), нарушения концентрации внимания ($\chi^2 = 38,18$; $p < 0,001$). Поскольку не установлено взаимосвязи между выявленными КН, изменениями психоэмоционального статуса ($p = 0,508$; $p = 0,213$) и устойчивости внимания ($p = 0,288$), эти параметры в построении модели логистической регрессии не вошли. По результатам анализа определены нарушения КФ, которые внесли наибольший вклад в клинические проявления КН у пациентов с гипотиреозом: кратковременная память ($p < 0,001$), концентрация внимания ($p = 0,001$) и долговременная память ($p = 0,028$).

Изменения в когнитивном статусе пациентов с МГТ носили волнообразный характер улучшение – ухудшение – улучшение с нарастанием позитивной динамики, которая в дальнейшем закреплялась и приобретала устойчивый характер. Учитывая, что процесс перехода информации из кратковременной памяти в долговременную сопровождается функциональными и структурными изменениями при поддержке ацетилхолинергической системой, то можно предположить, что нейропротективная терапия с препаратом Кортексин оказывает прямое нейротрофическое, нейрометаболическое воздействие на клетки и медиаторы центральной нервной системы, а также влияние на зрительную память, что можно связать с улучшением связей коры лобно-теменных долей с подкорковыми структурами [6].

30 пациентам (15 мужчин и 15 женщин) с МГТ был проведен курс нейропротекторной терапии с использованием препарата Кортексин 10 мг внутримышечно ежедневно в течение 20 дней. Были исследованы основные показатели шкал MMSE и FAB в динамике- до лечения и после проведенного лечения (рис.2). Также для сравнения динамики КН были исследованы 30 пациентов (15 мужчин и 15 женщин) которые не получали нейропротекторную терапию

В группе больных, получавших Кортексин видно, что наблюдалась положительная динамика показателей и по шкале MMSE и по шкале FAB, в группе у лиц женского пола отмечался больший прирост показателя по шкале FAB по сравнению с лицами мужского пола. Восстановление долговременной памяти происходит интенсивнее у женщин (рис.4.10). В группе больных, не получавших Кортексин динамики в регрессе КН не наблюдалось (рис.2).

Рисунок 2. Динамика показателей шкал MMSE и FAB в баллах у пациентов с МГТ на фоне нейропротекторной терапии.

Также было проведено исследование КЖ у больных основных исследуемых групп используя стандартизованные показатели шкал Общего опросника здоровья SF-36.

По большинству шкал опросника SF-36 в I группе отмечались более низкие значения показателей КЖ по сравнению с показателями КЖ во II группе, различия в показателях КЖ были статистически значимыми, за исключением показателей шкал «физическое функционирование» и «общее состояние здоровья». Больные в возрастных группах не имели статистически значимых различий в стандартизованных показателях КЖ по всем шкалам опросника SF-36.

В таблице 3 представлены стандартизованные показатели КЖ по 8 шкалам опросника SF-36 (Me и МКР) у больных основных исследуемых групп (с ЛКР и синдромом УКР) в группах. Выявлено статистически значимое различие между показателями КЖ во II группе : показатели по шкале «физическое функционирование» и по шкале «жизнеспособность» были ниже у больных с синдромом УКР (U=22,5, p=0,032 и U=16, p=0,009). По остальным шкалам опросника SF-36 во II группе и по всем шкалам в I группе показатели КЖ не имели статистически значимых различий между основными исследуемыми группами больных.

Таблица 3

Стандартизованные показатели качества жизни шкал опросника SF-36 (M±δ) у больных с ПГТ

SF-36 – Краткий опросник оценки общего состояния здоровья, включающий 36 вопросов (Short Form Medical Outcomes Study)	I группа	II группа
ФФ – шкала «физическое функционирование»	42,6±9,5	54,1±8,3
РФФ – шкала «ролевое физическое функционирование»	37,2±8,1	40,8±7,2
Б – шкала «боль»	36,4±6,7	54,9±6,8
ОЗ – шкала «общее состояние здоровья»	47,2±87,6	49,1±6,3
Ж – шкала «жизнеспособность»	38,5±5,3	54,2±4,6
СФ – шкала «социальное функционирование»	47,2±4,6	63,4±4,7
РЭФ – шкала «ролевое эмоциональное функционирование»	40,5±6,1	60,2±5,8
ПЗ – шкала «психологическое здоровье»	38,4±8,3	54,1±7,8

Рисунок 3. Стандартизованные показатели качества жизни шкал опросника SF-36 у больных с ПГТ при нарушении внимания, «исполнительной» функции и динамического праксиса

По данным нашего исследования, на КЖ больных с ПГТ влиял профиль УКР. У больных с синдромом УКР при нарушении внимания отмечалось снижение показателя КЖ по шкале «психологическое здоровье» ($W=698,5$, $p=0,024$), при нарушении динамического праксиса – по шкале «физическое функционирование» ($W=325$, $p=0,003$), при нарушении «исполнительной» функции – по шкале «общее состояние здоровья» ($W=673,5$, $p=0,024$). Нарушения в остальных когнитивных сферах значимого влияния на показатели КЖ по шкалам опросника SF-36 не имели.

На рисунке 3 представлены стандартизованные показатели шкал опросника SF-36 при выявлении нарушений внимания, «исполнительной» функции и динамического праксиса у больных с ПГТ. У больных II группы данные показатели когнитивных функций имели не достоверные различия с показателями КГ, а у пациентов I группы отличия по шкалам по некоторым шкалам опросника SF-36 имели достоверный профиль по сравнению с КГ.

На показатели КЖ шкал опросника SF-36 у больных с ПГТ влияли эмоционально-аффективные нарушения. У больных с астеническим расстройством показатели КЖ были снижены по всем шкалам опросника SF-36. У больных с депрессией показатели КЖ были снижены по всем шкалам опросника SF-36 за исключением шкалы «боль» ($K=4,7$, $p=0,095$). Показатели КЖ у больных с повышенной ситуативной тревожностью были снижены по всем шкалам опросника SF-36 за исключением шкалы «ролевое физическое функционирование» ($K=5,52$, $p=0,063$). Повышенная личностная тревожность влияла на показатели КЖ только тех

шкал, которые оценивают психический компонент здоровья, по шкалам «физическое функционирование», «ролевое физическое функционирование», «боль» и «общее состояние здоровья» показатели КЖ статистически значимо не изменялись ($K=2,16$, $p=0,339$; $K=3,19$, $p=0,203$; $K=2,81$, $p=0,246$; $K=2,41$, $p=0,299$, соответственно).

Выводы. На КЖ больных с ПГТ влияет профиль когнитивных расстройств. Значимое влияние на КЖ больных с ПГТ и синдромом УКР оказывали нарушения «исполнительной» функции, в том числе динамического праксиса. У больных с синдромом УКР, имевших по результатам нейропсихологического тестирования нарушения «исполнительной» функции, отмечались более низкие показатели КЖ по шкале «общее состояние здоровья», характеризующей физическое состояние здоровья, сопротивляемость болезни и перспективы на лечение, оцениваемые самим больным. Праксис – способность приобретать и использовать разнообразные двигательные навыки, заученные и автоматизированные последовательности движений. Снижение показателя КЖ по шкале «физическое функционирование» при нарушении праксиса подтверждает непосредственное отношение регуляторных КН к самообслуживанию и повседневной физической активности больных. У больных с ПГТ и синдромом УКР нарушение внимания коррелировало с более низким показателем шкалы опросника SF-36 «психологическое здоровье». Это означало, что у больных с синдромом УКР и нарушением внимания имелись тревожные и депрессивные состояния, определяющие психологическое неблагополучие этих больных.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000